

УДК 339.544

ББК У9(2)26,2

МОДЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ОБРАЩЕНИЯ ЕДИНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

Волощенко Лариса Михайловна
доктор экономических наук,
профессор кафедры финансов, ГОУ
ВПО «ДонАУиГС»

Довгань Андрей Сергеевич
кандидат наук государственного
управления, доцент кафедры
менеджмента производственной
сферы, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Целью исследования является обоснование концептуальных принципов и разработка научно-практических рекомендаций относительно формирования механизма государственного управления покупательной способностью финансовых средств на территории экономически обособленной группы государств, обладающей критерием производственной самодостаточности, т.е. практической реализации потенциальной возможности функционирования замкнутого цикла промышленного производства товаров и услуг в большей части сфер жизнедеятельности, который способен удовлетворять текущие потребности внутреннего населения на основе формирования межгосударственного объединения и введения единой региональной системы взаиморасчётов посредством одной валюты.

В результате проведенных теоретических исследований выявлены основные проблемы регулирования системы товарно-денежного обращения. Определены основные функции и инструменты регулирования действующей системы товарно-денежного обращения.

Предложена новая система регуляции товарно-денежных отношений на основе введения единой региональной валюты в экономической зоне группы исследуемых стран. Осуществлена оценка возможности эффективного внедрения единой региональной валюты в условиях современного состояния мировой экономики.

Ключевые слова: ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА, ЕДИНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТЫ, РЫНОК, ФАКТОРЫ.

The purpose of the study is to substantiate the conceptual principles and develop scientific and practical recommendations on the formation of a mechanism for public management of the purchasing power of financial resources on the territory of an economically separate group of states that has the criterion of industrial self-sufficiency, i.e. Practical realization of the potential for the functioning of a closed cycle of industrial production of goods and services in most areas of life, which is able to meet the current needs of the domestic population through the formation of interstate association and the introduction of a unified regional system of mutual settlements through a single currency.

As a result of the theoretical studies, the main problems in regulating the system of commodity-money circulation have been revealed. The main functions and instruments for regulating the current system of commodity-money circulation are defined.

A fundamentally new system of regulation of commodity-money relations is proposed on the basis of the introduction of a single regional currency in the economic zone of the

group of countries studied. The assessment of the possibility of effective introduction of a single regional currency in the conditions of the current state of the world economy was carried out.

Keywords: PURCHASING POWER, FINANCIAL RESOURCES, UNIFIED REGIONAL CURRENCY, MARKET, FACTORS.

Постановка проблемы. Современный механизм формирования уровня покупательной способности национальных финансовых средств любого государства лишен свойства самостоятельности (за исключением США). Безусловно, Центральный Банк любого государства, призванный управлять финансовой системой государства, также может регулировать и количество национальной валюты в экономике. Как уже было замечено ранее, данная возможность позволяет регулировать ценообразование на промышленную продукцию, производимую государством, а также регулировать покупательную способность национальных финансовых средств. Однако, стоит заметить, что всё из выше сказанного не является истиной до конца.

Анализ последних исследований и публикаций. Большое количество исследований в данном направлении было осуществлено выдающимися учеными с мировым именем. Однако, наибольший вклад исследований по выбранной тематике было осуществлено следующими учеными: А.С. Иванов, К.В. Миннинг, С.С. Моева, С.С. Обухов, И.Х. Постоянный, В.Р. Семин, Я.В. Татаров.

Актуальность исследования заключается в выработке инструментов регулирования покупательной способности финансовых средств в экономической системе государства.

Целью исследования является обоснование концептуальных принципов и разработка научно-практических рекомендаций относительно формирования механизма государственного управления покупательной способностью финансовых средств на территории экономически обособленной группы государств, обладающей критерием производственной самодостаточности

Изложение основного материала исследования. Центральный Банк действительно имеет все необходимые полномочия для регулирования количества валютной массы в экономике, регулирования инфляционных процессов, покупательной способности национальной валюты и многое другое. В теории, влиять на решения Центрального Банка, относительно национальной валюты государства, никто не уполномочен. Следовательно, государство обладает той самой независимостью формирования уровня покупательной способности финансовых средств, посредством изготовления денег в любом количестве и в любое время. На первый взгляд всё обстоит именно так, заниматься дальнейшими исследованиями в данном сегменте нецелесообразно. Но так ли это на самом деле. Действительно ли, государство имеет такую независимость в данном сегменте, о которой нам рассказывают [8].

Чтобы подтвердить или опровергнуть вышеизложенное утверждение, следует обратить внимание на международную финансовую систему, а также на способ осуществления импортно-экспортных операций непосредственно в исследуемом государстве.

С отменой золотого стандарта и введением международной валюты в соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями, золото, как естественная расчётная единица международного плана, было изъято из оборота. На его замену была поставлена обычная валюта, которая была признана остальными странами. Распространение международной валюты произошло по всей мировой экономике, что способствовало её ускоренному развитию, благодаря возникновению массы новых экономических явлений и возможностей. Так, замена золота валютой позволила существенно нарастить инвестиционные и кредитные движения в мировой экономике, что было существенно ограничено при золотом стандарте.

Также золотой стандарт ограничивал мировую экономику в способности наращивания рабочей силы (необходимой для роста экономики), поскольку прирост наличного золота всегда ограничен в силу его небольших мировых запасов, а также органичен сложностью его добычи и обработки. Замена золота валютой позволила успешно решить, имеющиеся ограничения и заставить мировую экономику функционировать более эффективно. В конце концов, золото в качестве расчётной единицы подвергалось естественному износу, что способствовало медленному уменьшению его общей массы (что, собственно, происходит с любым металлом, не говоря о том, что коэффициент его сопротивления очень низкий) [9].

На данный момент есть абсолютно верные научные утверждения и доказательства того, что замена золота валютными средствами была абсолютно оправдана и необходима. Золото, с его изъятием из обращения, возымело некий более символический характер восприятия, олицетворяющий символ абсолютного богатства. На сегодняшний день, государство, обладающее значительными запасами золота, воспринимается человеком, как успешное государство, обладающее развитой экономикой, способное обеспечить хороший уровень жизни для своего населения и способное успешно справиться с проблемами и кризисами. В действительности же, экономика подобного государства не развитее остальных, поскольку истинной ценностью для современных экономических отношений является не запас золота или финансовых средств, а хорошо налаженный процесс производства и реализации товарной продукции вместе с эффективной политикой налоговых сборов. Очень важно понимать данный факт, поскольку распространенное мнение о ценности золота и денег для государства является ошибочным.

Результаты. Возвращаясь к вопросу целесообразности введения международной валюты в мировую экономику, следует отметить, что международная валюта играет основную роль в осуществлении взаиморасчётов при ведении экспортно-импортных операций между государствами. Это означает, что каждая из стран должна владеть международными валютными средствами в достаточных объёмах.

Уже совсем не секрет, что с момента введения Бреттон-Вудской системы международная валюта была введена в мировую экономику не параллельно с национальными валютами, а вместо них. Т.е., как уже было отмечено ранее, каждое государство получило от Федеральной Резервной Системы (ФРС) определенное количество наличной международной валютной массы, равное стоимости годового ВВП страны (в дальнейшем данное количество валюты пересматривалось и дополнялось несколько раз). Взамен, большинство государств передавали государственные запасы золота в хранилище ФРС, под которое ФРС, собственно, изготавливало валюту [7].

Однако, в данном аспекте можно заметить подмену понятий, олицетворяющую ведение политики двойных стандартов. Дело в том, что международная валюта в каждом из государств играет роль государственного запаса, коим ранее выступало золото. Национальная государственная валюта изготавливается Центральным Банком государства в эквивалентном количестве стоимости двух валют. Это означает, что общее количество изготовленной национальной валютной массы будет всегда равняться общему количеству наличной международной валютной массы в государстве. Курсовая разница между этими валютами будет зависеть только от наличного количества национальной валютной массы (увеличение этой массы приводит к её удешевлению, уменьшение – к подорожанию). Но, если экономика исследуемого государства начинает переживать стагнацию и рецессию, государство неизбежно столкнётся с необходимостью дополнительного привлечения международных валютных средств, которые ФРС предоставляет в виде кредита под определенный процент. Таким образом, большинство государств накапливает долговые

обязательства, что дополнительно обременяет экономику государства и препятствует её естественному росту.

Из всего перечисленного не отмечено одной очень важной детали. Когда государство-должник привлекает дополнительные международные валютные средства, его Центробанк изготавливает эквивалентное количество национальной валютной массы, которая расходуется на текущие экономические потребности государства. При окончании срока кредитного обязательства государство-должник обязано вернуть кредит с учетом процентной ставки, а это означает, что при сокращении международной валютной массы должна сократиться и национальная валютная масса. Однако, действительность говорит нам о том, что кредитная финансовая зависимость большинства государств не способствует нормализации их экономики, заставляя перекрывать одни долговые обязательства другими. В результате, национальная финансовая масса в экономической системе государства возрастает, что способствует наращиванию высоких инфляционных процессов.

Главной особенностью политики функционирования международных финансовых средств в мировой экономической системе является конкурентная борьба за рынок сбыта между участниками рынка. Если золото имело некую фиксированную стоимость в товарном соотношении, то стоимость международных валютных средств может сильно варьироваться. Подобный процесс можно наблюдать, при функционировании товарных бирж, на которых происходят торги за тот или иной товар. Понижение стоимости реализации национальной продукции осуществляется большинством государств в борьбе за получение дополнительного количества международной валютной массы в виде прибыли. Подобные манипуляции как раз и приводят к понижению рентабельности национальной промышленности и необходимости привлечения кредитов для её функционирования в неблагоприятных условиях. Более того, государство-должник в стремлении сократить свою финансовую зависимость ограничивает потребление международной продукции, понижая стоимость национальной валюты к международной (путём увеличения национальной валютной массы в разы, что, естественно, приводит к понижению её покупательной способности).

Из вышеизложенного можно сделать заключительное утверждение того, что присутствие международных валютных средств в экономике государства, естественным образом, провоцирует Центробанк к экономии и эффективному использованию этих средств, что прямо влияет на стоимость национальной валюты, а значит и на её покупательную способность. Наглядным примером такого явления может быть график отношения стоимости валют стран БРИКС к доллару США, представленного на рисунках 1-5. Постоянное стремление Центрального Банка Российской Федерации накапливать большое количество международных финансовых средств (изначально для создания финансовой «подушки» для экономики на случай международного финансового кризиса) толкает его проводить политику, прежде всего, умеренного потребления международной продукции путём понижения стоимости национальной валюты относительно международной. Минимальная граница стоимости национальной валюты высчитывается по её покупательной способности при норме потребления на потребительскую корзину (рис.1).

Рис.1. График валютных торгов пары российский рубль и доллар США (RUB /USD), 2002 – 2015 гг. [5].

Рис.2. График валютных торгов пары китайский юань и доллар США (CNY/USD), 2002 – 2015 гг. [2].

Рис.3. График валютных торгов пары индийская рупия и доллар США (INR/USD), 2001 – 2015 гг. [4].

Рис.4. График валютных торгов пары бразильский реал и доллар США (BRL/USD), 2000 – 2015 гг. [1].

Рис.5. График валютных торгов пары южноафриканский ранд и доллар США (ZAR/USD), 2001 – 2015 гг. [6].

Рис.6. График валютных торгов пары евро и доллар США (EUR/USD), 2001 – 2015 гг. [3]

Эффект постоянного снижения стоимости национальной валюты относительно международной наблюдается не во всех странах, однако совершенно точно можно утверждать, что в большинстве стран курс национальной валюты всегда ниже курса международной валюты. Одним из таких примеров является курсовая стоимость китайского юаня, представленного на рисунке 2 КНР, на сегодняшний день, является одним из наиболее развивающихся стран, обладающей самой большой экономикой в мире, реальный темп роста которой составляет около 8-10% в год. Однако, не смотря на подобные экономические успехи, стоимость китайской национальной валюты существенно ниже международной, поскольку залогом развития китайского государства является производство и реализация продукции КНР на международном рынке [11].

Современная международная финансово-экономическая модель позволяет использовать государству (имеет в наличии) лишь один эффективный инструмент для борьбы за рынок сбыта – минимизация стоимости готового товара, которая достигается путём занижения курса национальной валюты. Т.е., конкурентная борьба между производителями сводится лишь к ценовой борьбе за готовый товар, качество и характеристики продукции, как не парадоксально, отходят на второй план. Однако, использование данного инструмента оказывает непосредственное воздействие на покупательную способность национальной валюты и снижает уровень жизни населения.

Таким образом, можно утверждать, что международная финансово-экономическая модель в теперешнем своём состоянии изжила себя, поскольку не отвечает экономическим интересам большинства государств. Дальнейшее использование современной международной финансово-экономической модели идет в разрез с возможностью повышения уровня жизни населения той или иной страны. Напротив, данная модель оказывает негативное влияние на большинство развивающихся стран (на примере группы стран БРИКС (рис. 1-5) и ОЭП), поскольку международная гонка за рынками сбыта и попытка наладить производство продукции любым государством, оборачивается ничем иным, кроме снижения покупательной способности национальной валюты и ростом бедности, хотя и вместе с параллельным созданием рабочих мест, однако с низкой оплатой труда.

Совершенно противоположная ситуация наблюдается в стране-эмитенте международной валюты – в США. Расположение Федеральной Резервной Системы (ФРС) в данной стране способствует искусственному привлечению огромных инвестиционных средств в экономику государства минуя международные тендерные механизмы. Но главным недостатком международной финансовой системы является отсутствие честной международной конкурентной борьбы за международную валюту. В США просто нет необходимости продавать свою продукцию на конкурентных условиях, ведь Федеральная Резервная Система предоставляет международную валюту просто в кредит в неограниченных количествах (накапливаемый кредит может быть просто списан в виду неспособности государства вернуть его ФРС). Большие финансовые инвестиции позволяют США производить технологически сложную продукцию (которая под воздействием широкой рекламы занимает передовые позиции в тренде международной торговли), недоступную для воспроизводства в развивающихся странах. Высокая ценовая политика США на свою продукцию быстро высасывает международную валюту с других государств (посредством экспорта), не давая ей там накапливаться. Таким образом, международная финансово-экономическая модель позволяет США манипулировать международным товарным производством, заставляя его интенсивно работать, а произведённую продукцию продавать за бесценок в США. Кстати, данная схема породила большое количество товарных посредников, которые хоть и обеспечивают продвижение товара на рынки, но являются основной причиной многократного завышения его цены на конечном рынке сбыта [12].

Изменение международной финансово-экономической системы следует начинать с изменения системы международных взаиморасчётов. Такая система должна основываться на единой региональной валюте (ЕРВ), включенной в систему международных финансовых резервов.

Образование региональной валюты целесообразно осуществлять на экономической территории, имеющей критерии самодостаточности. На сегодняшний день, ни одно государство в мире не обладает признаками самодостаточной экономической системы по всем направлениям хозяйственной деятельности. Совершенно очевидно, что под данные критерии может подпадать лишь объединенная экономическая система группы государств. Именно группа государств, предварительно объединившись, может обеспечить замкнутый цикл промышленного производства товаров и услуг. Это не означает, что к подобному объединению подлежат любые государства. В данном аспекте настолько всё индивидуально, что прибегнуть к формированию экономических объединений и союзов возможно только в основном с политической точки зрения и меньше с экономической.

Примером подобной системы выступает финансово-экономическое объединение группы государств в Европе под названием Европейский Союз, денежная единица которой эмитируется Европейским Центральным Банком. Её стоимость к международной валюте имеет несколько другое отношение, отличное от большинства национальных валют (рис.6). Однако, нельзя совершенно точно утверждать, что данное экономическое объединение обладает признаками самодостаточности. Экономика Европейского Союза самодостаточна в области производства некоторых групп товаров и услуг, однако замкнутого цикла промышленного производства товаров и услуг экономика ЕС лишена. Руководство ЕС это прекрасно понимает и стремится всеми возможными силами наладить процесс замкнутого цикла промышленного производства, что подтверждается экспансией ЕС в сторону группы стран, богатых природными ископаемыми и налаженным процессом их добычи. Следовательно, теория о формировании единой экономической модели с признаками самодостаточности имеет практическую ценность, поскольку активно внедряется в жизни.

И всё же, несмотря на частичную самодостаточность экономики ЕС, единая европейская валюта обладает огромным экономическим потенциалом, который успешно борется с общим давлением международной валюты на промышленное производство и рынки сбыта [10].

Как уже было отмечено ранее, группа государств ОЭП рассматривается в работе как единая экономическая система. Несмотря на то, что она территориально разделена на 15 независимых и суверенных государств, данная система продолжает функционировать как единая экономика. Более того, следует отметить, что данная экономика обладает критерием самодостаточности, т.е. данный территориальный регион имеет замкнутый цикл промышленного производства товаров и услуг в большей части сфер жизнедеятельности и способен удовлетворять текущие потребности внутреннего населения. Следовательно, регион является более чем удобной площадкой для формирования межгосударственного объединения и введения единой региональной системы взаиморасчётов на основе одной валюты.

Введение единой региональной валюты (ЕРВ) на территории группы государств ОЭП позволит изменить процесс международных торговых взаиморасчётов между группой государств ОЭП и остальными странами по принципу свободной конвертируемости финансовых средств. Однако, следует заметить, что данный принцип будет функционировать лишь с международной и региональными валютами, поскольку попытка подвергнуть свободной конвертируемости национальную валюту любого государства приведёт, рано или поздно, к накоплению долгов данного государства, и неспособности его возврата в силу отсутствия критерия

самодостаточности его экономики. Введение региональной валюты также позволит рассматриваемому региону избежать финансового и частично экономического давления международной и других региональных валют на экономику группы государств ОЭП. В частности, свободная конвертация региональной валюты позволила бы осуществлять международную торговлю посредством равноценного товарно-денежного обмена с последующим распределением и накоплением иных региональных финансовых средств между участниками рынка. Т.е., например, два региональных государственных объединения могли бы осуществлять торговые операции друг с другом обменивая товар одной стороны на валюту другой и наоборот. Далее, подобные торговые отношения привели бы к накоплению чужой региональной валюты между участниками торговых отношений, которую можно использовать для дальнейших международных торговых операций.

Таким образом, данный механизм международных торговых взаиморасчетов приобретает критерий самодостаточности, а, следовательно, и независимости от других участников рынка или финансовых механизмов. Следовательно, потребность в международных валютных средствах может отпасть сама собой.

Однако, данное утверждение не означает, что международные валютные средства играют только негативную роль в мировой экономике. Для полного отказа от международных валютных средств требуется проведение огромной экономической и политической работы на предмет формирования региональных государственных объединений. В виду обширного разнообразия стран и их деления по этническим, религиозным, экономическим, политическим и другим признакам, искусственно подтолкнуть всех участников подобного проекта к регионализации будет очень сложно. Совершенно очевидно, что только естественные территориальные и государственные объединения имеют огромный потенциал для дальнейшего развития за счет национальной воли и энтузиазма. Дальнейшее функционирование модели взаиморасчетов на основе международной валюты параллельно с моделью взаиморасчетов на основе региональных валют, будет только тормозить в развитии те развивающиеся страны, которые будут вынуждены использовать первую модель.

Поскольку, одним из основных вопросов данного исследования является изучение покупательной способности предлагаемых валютных средств, целесообразно углубиться именно в данном направлении. Покупательную способность предлагаемой единой региональной валюты (ЕРВ) группы стран ОЭП следует рассчитывать по новому принципу, который отталкивается от потенциального уровня промышленного производства и реализации товаров на внешнем и внутреннем рынках на условиях рыночного ценообразования.

Покупательная способность ЕРВ группы стран ОЭП может рассчитываться без внешнего финансового давления международной, региональной или национальной валюты. Т.е., принцип свободной конвертации региональной валюты позволил бы группе стран ОЭП избежать необходимости формирования принудительного накопления международных или иных региональных валютных средств для осуществления международных торговых операций. Иными словами, свободная конвертация региональной валюты группы стран ОЭП позволила бы осуществлять экспорт и импорт продукции с региональными союзными объединениями на общих основаниях, а с независимыми суверенными государствами на основаниях вторичного валютного подчинения.

Подобное вторичное валютное подчинение, на сегодняшний день, действует между ЕС и Россией, а также остальными государствами группы ОЭП. Его суть заключается в том, что ЕС импортирует и экспортирует продукцию только за свою региональную валюту – евро. Россия и остальные государства группы ОЭП (кроме участников ЕС), при осуществлении импортно-экспортных операций с ЕС вынуждены

накапливать определенное количество валюты ЕС и осуществлять торговлю только из расчёта накопленных финансовых средств ЕС, т.е., евро [13].

По законам современных экономических учений, принцип свободной конвертации действует в отношении той валюты, экономика государства которой обладает критерием самодостаточности. Данный критерий позволяет такому государству или союзной группе государств диктовать свои условия торговли всем участникам рынка, давая возможность избежать чужого валютного присутствия на внутреннем рынке. Такие возможности даёт непосредственно полный цикл непрерывного производства конкурентоспособной продукции, который выступает дополнительным гарантом товарного обеспечения эмитированных валютных средств.

Таким образом, введение ЕРВ в экономике группы государств ОЭП, позволит получить полный контроль над её покупательной способностью со стороны Центрального Банка – эмитента. Также, данное предложение позволит контролировать уровень промышленного производства группы стран ОЭП с учетом внутренних потребностей единой экономической системы группы стран ОЭП без негативных последствий современной международной борьбы производителей продукции за рынок сбыта, которую лишь условно можно назвать честной конкурентной борьбой.

Также, данное предложение позволит контролировать уровень промышленного производства группы стран ОЭП с учётом внешнего спроса производимой продукции группой на международном рынке. Если, на сегодняшний день, реализация производимой продукции каждой из стран группы ОЭП (без учёта членов ЕС) имеет зависимость быть реализованной только за международную валюту (что автоматически определяет и регулирует (причем не в лучшую сторону) стоимость такой продукции государством – эмитентом международных валютных средств), то переход на ЕРВ позволит группе стран ОЭП самостоятельно контролировать процессы товарного ценообразования и последующего регулирования стоимости данной продукции посредством регулирования ценовой стоимости самой региональной валюты.

Покупательная способность ЕРВ, в данном случае, будет целиком регулироваться следующими основными факторами:

- уровнем промышленного производства, а точнее удельной долей производимой продукции группой стран ОЭП, которая будет направлена на удовлетворение потребностей населения группы;

- эффективностью функционирования единой финансовой системы группы государств ОЭП, которая определяется коэффициентом финансовой цикличности, т.е., потребностью государства проводить или не проводить финансовые эмиссии;

- наличием дебиторских долговых обязательств перед государством (например, в случае кредитования стран, не входящих в группу ОЭП), выраженной в ЕРВ, которая будет фактически являться финансовым обеспечителем некоторой удельной доли промышленного потенциала государства – должника, под которую, собственно, и выделялся кредит;

- наличием кредиторских долговых обязательств перед государством (например, в случае кредитования группы стран ОЭП или отдельного её государства со стороны государства, не входящего в группу), выраженных в валюте государства – кредитора, которые автоматически примут на себя функцию финансового обеспечителя некоторой удельной доли промышленного потенциала государств группы ОЭП, под которую выделялся кредит.

Выводы исследований и направления дальнейших разработок. Введение ЕРВ в экономике группы стран ОЭП также позволит свести курсовую стоимость ЕРВ к другим региональным валютам в одном уровне к стоимости ЕРВ по паритету покупательной способности (ППС). Способствовать данному процессу будет ведение торговых операций с другими участниками рынка регионального характера на основе

честной конкурентной борьбы. Объединение курсовой стоимости и стоимости ЕРВ по ППС позволит ликвидировать подпольный рынок финансовых средств, оставляя, при этом, полномочия по обменным валютным операциям для физлиц за банковским сектором. Ликвидация подпольного рынка финансовых средств не просто уберет из экономики лишних финансовых посредников, а позволит снизить спекулятивное давление на ЕРВ, способствующее раскачиванию её курсовой стоимости при росте спроса на любую валюту.

Ведение торговых операций с участниками рынка, не входящих в региональные формирования, скорее всего, будет производится на основе вторичного валютного подчинения национальной валюты перед ЕРВ.

Список использованных источников:

1. Динамика курса BRL/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: Динамика курса RUB/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: <https://www.google.com/finance?q=BRLUSD&ei=hbXgVKHsEIOYwQO7toCwAQ>.
2. Динамика курса CNY/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: https://www.google.com/finance?q=CNYUSD&ei=f7_bVLnJGeL3wAOYtYCYDQ.
3. Динамика курса EUR/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: Динамика курса RUB/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: <https://www.google.com/finance?q=EURUSD&ei=kbbgVJywF6SNwAOiq4DQQAQ>.
4. Динамика курса INR/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: Динамика курса RUB/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: <https://www.google.com/finance?q=INRUSD&ei=CbbgVJmYH4OYwQO7toCwAQ>.
5. Динамика курса RUB/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: https://www.google.com/finance?q=RUBUSD&ei=eb_bVImOMuWowAOxx4DABw.
6. Динамика курса ZAR/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: Динамика курса RUB/USD. [Электронный ресурс] /Google Finance// - Режим доступа: <https://www.google.com/finance?q=ZARUSD&ei=ObbgVMGdC-L1wAOY2YHACg>.
7. Иванов А.С. Деньги и кредит / А.С. Иванов// – К.: Клас, 2014. – с.303.
8. Миннинг К.В., Мехельсон А.Е. Финансовый мир / К.В. Миннинг// – М.: ПАК, 2015. – с.333.
9. Моева С.С., Фивы Г.Ю. Золотой стандарт / С.С. Моева// – К.: Стан, 2012. – с.415.
10. Обухов С.С. Геополитика / С.С. Обухов// – М.: Альма-Матер, 2015. – с.410.
11. Постоянный И.Х., Мерин А.А. Аналитика финансовой отчетности / И.Х. Постоянный// – М.: Принт-С, 2015. – с.219.
12. Семин В.Р., Фатеев Э.С. Финансовый инструментарий / В.Р. Семин// – Минск.: Тес, 2015. – с.299.
13. Татаров Я.В., Мазур В.А. Валютная система мира / Я.В. Татаров// – СПб.: Винтер, 2015. – с.225.

Сведения об авторе

ФИО автора:	Волощенко Лариса Михайловна
	Довгань Андрей Сергеевич
Ученая степень:	Доктор экономических наук
	Кандидат наук государственного управления
Ученое звание:	Доцент
	-
ВУЗ/Организация:	ГОУ ВПО Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики
Должность:	заведующая кафедрой финансов, профессор кафедры финансов
	доцент кафедры менеджмента в производственной сфере
Контактный телефон:	+380990599901 +380714269815
E-mail:	ifather@outlook.com
Тема статьи:	МОДЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ОБРАЩЕНИЯ ЕДИНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ